

СЕКЦИЯ 2

«Модели и методы разработки стратегии предприятия»

Аркин В.И., Слостников А.Д.	
Модель частичной приватизации госпредприятий	160
Арутюнов А.Л.	
Имитационная модель финансовой деятельности предприятий	162
Афанасьев М.Ю., Лысенкова М.А.	
Анализ и сопоставление национальных инновационных систем на примере России и ряда других стран	165
Бабиков А.А.	
К вопросу о моделях управления стоимостью компаний электроэнергетики	167
Березнёва Т.Д.	
Траектории развития в однопродуктовой параметрической модели экономического роста	169
Волкова Е.А., Антонова К.В.	
Модель стратегии управления фармацевтической компанией, с высокой долей поставок в лечебно-профилактические учреждения	173
Волкова Е.А., Лачугина Е.В.	
Модель разработки финансовой стратегии торговой организации на основе системы сбалансированных показателей	175
Герцегович Д.А., Подлиняев О.Л., Носкова А.Г.	
Аспекты формирования инвестиционной стратегии развития регионального агрохолдинга (на примере предприятия «Саянский бройлер»)	178
Герцегович Д.А., Тонких А.В., Носкова А.Г.	
Формирование инвестиционной стратегии развития хозяйствующих субъектов на рынке биржевых товаров	181
Горлачева Е.Н.	
Модель повышения результативности деятельности высокотехнологичных предприятий	184
Грачёв И.Д.	
Самосогласованное поле рыночных стоимостей	187
Ермаков А.А., Калачанов В.Д.	
Методы оценки экономической целесообразности выбора информационных систем в рамках стратегического планирования на предприятиях авиастроения	190
Ефимова Н.С.	
Разработка методов эффективного управления производственными процессами высокотехнологичного предприятия	192

Исаева М.К.	
Целенаправленный выбор решений на основе экспертных оценок машинных экспериментов – искусство и наука	195
Качалов Р.М., Слепцова Ю.А.	
Институт репутации в задачах маркетинга научной организации	198
Красильникова Е.В., Димитриев И.В.	
Некоторые технологические тенденции «индустрии 4.0»	201
Малков У.Х.	
Динамическое моделирование неравновесных состояний в рамках стратегий развития экономических подсистем сферы ЖКХ	205
Малков У.Х., Стебеньева Т.В.	
Учет функционального структурирования экономических подсистем сферы ЖКХ при моделировании стратегий развития входящих в них предприятий	208
Мищенко А.В., Кошелев П.С.	
Оптимизационная модель формирования факторингового портфеля	211
Мокроусова А.И.	
Разработка стратегии финансирования проектов создания сервисных центров авиационной техники	214
Оболенская Л.В.	
Структурная модель управления инновационной деятельностью на предприятии	216
Омельченко А.Н., Хрусталева Ю.Е.	
Основные виды антироссийских санкций и принцип их действия	219
Омельченко И.Н., Комарова С.Г., Лазарев С.В.	
Построение системы качества производственных процессов на основе бережливого производства	221
Орлов М.О.	
Учёт фактора риска в производственно-логистических стратегиях предприятия.....	225
Подлинный О.Л., Герцекович Д.А., Ноак Н.В.	
Оптимизация параметров и верификация инвестиционного портфеля хозяйствующих субъектов в рамках формирования стратегий их развития.....	228
Прудникова А.А.	
Новые аспекты валютного регулирования в Российской Федерации.....	231
Птускин А.С.	
Модель выбора подпроцессов наилучших доступных технологий.....	233
Сальникова А.А.	
Анализ подходов к оценке воздействия инновационных проектов электросетевых предприятий на окружающую среду	235

Е.В. Красильникова, И.В. Димитриев

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ «ИНДУСТРИИ 4.0»

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-010-01028а «Методология и инструментарий стратегирования технологических изменений экономических систем разного уровня иерархии с учетом требований индустрии 4.0 к нестационарной российской экономике»).

Красильникова Елена Вадимовна, научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, krasilnikova_lena@list.ru

Димитриев Игорь Владиславович, студент, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Igor9489@rambler.ru

Ключевые слова: индустрия 4.0, энергетика, data mining, классификация.

Задачей промышленной революции, которая именуется как «индустрия 4.0», является рост конкурентоспособности, достигается он за счет имплементирования киберфизических систем в производство. Готовы ли отечественные предприятия к такому переходу, является ли проблема – только в наращивании технологических мощностей, а не в системных преобразованиях, в том числе парадигм мышления. Одно из направлений реализации «индустрии 4.0» связано с большими данными, цифровой продвинутой аналитикой, «умной» автоматизацией. Автоматизация обеспечивает новый способ управления затратами, обозначает возможность оценить, как они организованы, где выполняются работы и какие процессы больше не требуют вмешательства человека. Компании могут видеть значительные нарушения в области аутсорсинга. Внедрение цифровых технологий зачастую может приводить к неэффективному планированию вследствие требований детализации на ранних стадиях. Однако автоматизация, эффективное цифровое планирование способствует устойчивости компаний, когда нестационарная экономика требует адаптируемости при эффективном планировании сценариев развития.

Как и во всех изменениях, квалифицированные руководители особенно важны для инициирования перехода. «Индустрия 4.0» предполагает создание и развитие цифровой культуры. Сейчас в условиях перехода к новому технологическому укладу требуется развитие качеств управляющих, которые во-первых, являлись бы лидерами, которые умело сочетали разработку новых предложений, так и поддержание устойчивости компании, т.е. были бы гибкими; во-вторых, обладали навыками в сфере дата-анализа. Для достижения преобразования управленческих парадигм будущие финансовые директора должны обладать техническим мышлением, которое включает глубокое понимание рисков, связанных с новыми технологиями. Такое технологическое мышление для 54% финансовых директоров связано с приобретением технологий и их внедрением, 53% полагает, что они должны обладать навыками дата-аналитики, 49% планируют повысить вовлеченность в управление технологическими изменениями [1]. Несмотря на значительные затраты и внимание к деталям, компании часто формируют планы, основанные на непоследовательных и иногда некачественных дан-

ных. Многие организации стали экспертами в достижении псевдоточности, и связь со стратегическим планированием часто отсутствует.

Одна из задач «индустрии 4.0» связана с решением и выполнением запросов потребителей, разработкой и внедрением таких технологий, которые полезны и являются умными для конечного спроса. Это позволяет решать ряд вопросов, связанных с оптимизацией ресурсов, затрат, времени, повышает точность принятия решений. В частности, приоритетным направлением передовых технологий является создание интеллектуальных систем, в том числе в энергетике. Такие интеллектуальные системы способствуют как росту производительности производства в результате новых способов анализа, обработки данных, а также – усовершенствованию производственных процессов. Кроме того, такие интеллектуальные системы направлены на повышение привлекательности продуктов, услуг и сервисов для потребителей. К примеру, активно внедряются интеллектуальные системы в энергетике для потребителей.

Энергетические компании в США Energy Ogre (EO), Griddy Energy и Grid предоставляют услуги онлайн-коммутации клиентов и доступ на основе приложений к оптовым ценам на электроэнергию. Они также используют технологию blockchain для автоматизации платежей и позволяют владельцам менять контракты. Если потребитель оставляет запрос, то компания ищет лучшие тарифы на электроэнергию и переключает контракт, когда они находят лучшие предложения. Однако существуют споры о том, что автоматические контракты, заключаются с поставщиками альтернативных источников энергии, что выполняют негласную директиву правительства об отходе от традиционных источников энергии. На основе мнений и отзывов клиентов компании: «нет времени или желания моделировать свои затраты и использование; за 3 г. использования EO, в среднем, экономит около 30%: в прошлом у меня было несколько счетов за 800 долл. в месяц, с EO у меня не было одного за 450 долл». У Energy Ogre [2] основные преимущества связаны с автоматизацией переключения контрактов, что обозначает существенную экономию, чем долгосрочное использование одного и того же тарифа; низкой ценой обслуживания – 120 долл. в год. Недостатки связаны с недоверием потребителей: согласно мнению другого респондента беспокоит непрозрачность и умное переключение, поскольку «не раскрываются, какие планы лучше для и почему просто переключают на план, за который можно получить высокую комиссию, даже если он на самом деле не самый лучший для вас». Соответственно такие умные технологии в энергетике дают возможность потребителю не тратить время на выбор контрактов, обеспечивают автоматизированную оптимизацию по потребностям. Другое дело, что автоматизация не подходит тем, кто склонен вникать в процессы для получения результата, что ограничивает прозрачность выбора. Некоторые энергетические компании, на основе примеров банковской отрасли, разработали цифровые приложения. Поддерживая все взаимодействия с клиентом в приложении, (предлагая простой тариф на электроэнергию) и фокусируя маркетинговые усилия исключительно на цифровых каналах, эти компании могут поддерживать низкую стоимость и эффективно конкурировать с конкурентами. Например, потребление энергии на душу населения в США сократилось на 13 процентов с 2002 г. по 2012 г. [3]. В России разработано и запущено приложение Мосэнергосбыта, которое позволяет передавать показания счетчика электроэнергии, а также – оплачивать через смартфоны.

Одним из методов создания интеллектуальных систем в сфере обработки данных является классификация. Она позволяет для больших данных проводить разбиение на классы, выявлять аномалии и экстремальные состояния, прогнозировать события, что способствует интеллектуальному принятию решений. В сфере энергетики это может применяться как на макроуровне в классификации энергетических объектов, мест добычи, регионов, так и на микроуровне – изучению особенностей потребления и пользования сетями. Результаты ежегодного опроса «The 18th annual KDnuggets Software Poll» дают возможность проанализировать, каким образом развивается рынок программного обеспечения в области Data Mining. На основе исследования рынка программного обеспечения в области Data Mining установлено превышение пользователей свободного (открытого, бесплатного) программного обеспечения для решения задач интеллектуального анализа данных.

Рис. 1. Тенденция в использовании ПО для Data Mining [4]

Если рассматривать аналогичную статистику за 2015 г., то можно заметить, что список первых 10 программных продуктов для интеллектуального анализа данных претерпел значительные изменения.

Рис. 2. Тенденция в использовании ПО для Data Mining [4]

По сравнению с имеющейся на сегодня картиной, можно отметить следующее: R language потерял лидирующую позицию, уступив ее Python; SQL language вошел в список 10 самых популярных ПО, сместив Rapid Miner с третьей позиции; Excel и KNIME также, как и Rapid Miner, потеряли позиции, сместившись во вторую половину списка; Spark, Anaconda, TensorFlow, Tableau вошли в данный список, ранее в нем не присутствовали.

Другим элементом, способствующим к скорости восприятия информации, является визуализация. Инструменты визуализации позволяют легко отображать ключевые идеи, и

они могут быстрее выводить аналитические инструменты на предприятие и сокращать время разработки. Такие инструменты используются во встречах советов Директоров для управленческих и исполнительных обзоров, что повышает интерактивность и проходит в режиме реального времени, с уделением большего внимания ключевым вопросам. Визуализация применяется, как по результатам обработки больших данных, так и для умных сервисов для потребителей. К примеру, это повышает прозрачность деятельности: показатели годовой отчетности BMW отображаются в виде инфографики, что показывает структуру конечного индикатора, какие индикаторы влияют на него. Визуализация применяется и в энергетике, энергетический атлас [5] предоставляет множество данных по странам по различным областям: электричество и топливо: уголь, природный газ, нефть и возобновляемые источники энергии, а также энергетические балансы и показатели выбросов углекислого газа от сжигания топлива.

Переход к «индустрии 4.0» связан с четвертой промышленной революцией, обозначает не только кардинальную смену технологий и процессов, но и модификацию управленческих парадигм. Трансформация обозначает в первую очередь смену мышления, парадигм, установок. Технологические модификации являются проявлением качественных системных изменений. Приведены некоторые технологические тенденции «индустрии 4.0.», вызовы и препятствия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Investment in new technologies reaches the finance function. URL: <https://www.granthornton.com/library/survey-reports/CFO-survey/2018/investment-in-new-technologies-reaches-the-finance-function.aspx>
2. URL: <https://www.energyogre.com/>
3. *Lehrke S., Lewis M., Bliznakov K., Weber J.* The Digital Energy Retailer. URL: <https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2018/digital-energy-retailer.aspx>
4. The 18th annual KDnuggets Software Poll URL. URL: <https://www.kdnuggets.com/2017/05/poll-analytics-data-science-machine-learning-software-leaders.html>
5. URL: <http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/1378539487>